

Яшина О. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ХРИСТИЯНСЬКІ ХРАМИ З П'ЯТИГРАННИМИ АПСИДАМИ ЕПОХИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В БАСЕЙНІ р. КАЧА (ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ КРИМ): ОПИС, ДАТУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ

Територія Південно-Західного Криму багата християнськими пам'ятниками епохи Середньовіччя. Активне будівництво храмів у формі базилік почалося ще в другій половині VI ст. і було пов'язане з діяльністю імператора Юстиніана I¹. Надалі релігійне життя на півострові включено до культурної політики Візантійської імперії, що позначилося на архітектурному вигляді культових споруд. Новий період інтенсивного зведення храмів припав на епоху князівства Феодоро (XIV–XV ст.). Саме тоді з'явилися печерні і наземні одноапсидні церкви та монастирі на вершинах гірських плато і в долинах Південно-Західного Криму. Ця обставина пов'язана з тим, що почалася релігійна консолідація православного населення під політичним керівництвом князів Феодоро, яка відбувалася на протигагу ісламу – панівної релігії в Золотій Орді, і католицизму, що впроваджувався разом із формуванням генуезьких колоній².

Печерним культовим спорудам Південно-Західної Таврики присвятив монографію Ю. М. Могаричов³. Наземні церкви “печерних міст”, а також долин внутрішньої гряди кримських гір згадували мандрівники, починаючи з XVI ст. Деякі з них описано й зруйновано, частину розкопано, а інші поки що не виявили сучасні дослідники через недостатньо точні координати розташування, надані попередниками.

У 2018 р. вийшла аналітична стаття В. В. Майка стосовно п'ятигранних апсид християнських церков Таврики. Автор робить висновок, що вперше під впливом візантійського зодчества цей будівельний прийом проявився в херсонеських базиліках (VII – перша половина VIII ст.). Пізніше храми з п'ятигранними апсидами зводили в Криму в другій чверті – середині XIII ст., а протягом другої половини XIII – першої половини XIV ст. цей елемент помітний у вірменському культовому зодчестві. У своїй праці дослідник ретельно проаналізував храми, розташовані на південному заході, південному сході й сході Кримського півострова, і як аргумент для датувань привів багато аналогій з території Візантійської та Трапезундської імперій, Греції, Болгарії⁴. Відзначимо, що серед культових споруд Таврики, які описав В. В. Майко, немає двох храмів з п'ятигранною апсидою з Південно-Західного Криму.

Метою поданої роботи є аналіз храмів з п'ятигранною апсидою, що розташовані в басейні ріки Кача (с. Кудрино і с. Верхоріччя Бахчисарайського району) (іл. 1). Ці культові споруди під назвами “Церква Архангелів (руїни)” і “Церква Іоанна Предтечі” взяла на державний облік Рада міністрів УРСР ще в 70-ті рр. XX ст. і вони були на балансі Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника⁵.

Церква архангелів Михаїла та Гавриїла розташована на північно-західній околиці с. Кудрино (колишне Шури, Шурю) поряд із середньовічним кладовищем (іл. 1:13). Це одноапсидний храм, витягнутий по осі південний захід / північний схід. Зовнішня довжина церкви з апсидою становить 9,5 м, ширина – 5,8 м, загальна площа – 52 м². Внутрішні розміри церкви без апсиди: ширина – 4,43-4,59 м, довжина – 6,86 м. Товщина стін становить 0,65-0,70 м, в апсидній частині вона досягає 0,97 м. До нашого часу південна і північна стіни церкви збереглися на висоту від 1,2 до 2,6 м. Південна стіна – на висоту 3,15-3,4 м, західна – 3,6 м. У східній стіні розташована п'ятигранна з зовнішньої сторони і напівкругла з внутрішньої сторони апси-

¹ Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь : Дар, 1999. С. 123-129.

² Могаричев Ю. М. Пещерные церкви Таврики. Симферополь : Таврия, 1997. С. 71.

³ Там же.

⁴ Майко В. В. Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма. К вопросу о происхождении и эволюции // Археология античного и средневекового города: сборник статей в честь Станислава Григорьевича Рыжова. Севастополь ; Калининград : РОСТ-ДОАФК, 2018. – С. 142-144.

⁵ Архів БДІКЗ, без інв. № Список пам'яток археології, архітектури і історії г. Бахчисарая і Бахчисарайського району, передаваних на баланс заповіднику, л. 3.

да¹ (іл. 2). За припущенням М. І. Репнікова, вівтар відокремлено від центральної частини храму дерев'яним іконостасом. У північній частині вівтаря розташована ніша-жертвник². Внутрішній панцир (за винятком кутових частин споруди і південної стіни з апсидою) складено із середнього і дрібного каменю, фрагментів надгробків, архітектурних деталей, що є наслідком багаторазових ремонтів і перебудов. Зовні церкву облицьовано штучним тесаним каменем. На стінах храму збереглася безліч монограм, хрестів, написів новогрецькою мовою, солярних знаків³. Дах храму не зберігся, він був споруджений на два скати по дерев'яних балках, встановлених на фронтонах. О. Л. Бертъе-Делагард свідчив про відсутність даху вже на початку ХХ ст.⁴

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАКОВ:

- * Курганы.
- * 1-3 Курганы проверенные отрядом в 1954 г.
- Следы древних полевых оград.
- Места работ отряда.

Іл. 1. Фрагмент схематичної карти басейну р. Кача із зазначенням археологічних досліджень гірського загону археологічної експедиції Кримської філії інституту археології АН УРСР і Бахчисарайського історико-археологічного музею в 1954 р. Керівник С. В. Веймарн. (НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка І. тис. 1)

Церква Іоанна Предтечі, яка розташована в с. Верхоріччя (колишнє Бія-Сала) (іл. 1:15; 2:1), за архітектурними характеристиками схожа з храмом архангелів. До перебудови в 40-х рр. ХІХ ст. це була культова споруда з однією апсидою – п'ятигранною зовні й округлою зсередини, яка орієнтована на схід. Її руїни бачив і замалював П. І. Кеппен (1833). Згідно з малюнком, виконаним у масштабі, розміри церкви – 15×7,8 аршин⁵, що в метрах становить 10,66×5,55 м (іл. 3:2). У 1848 р. до апсиди храму, яка добре збереглася, прибудовано стіни, і споруду, очевидно, використовували для богослужінь. Про це свідчить напис, що зберігся в апсиді досі: “Сооружень своими трудами Биясольскимъ поселянином Карпом Яковлевымъ сыном Савельевымъ и женою его Елѣною Никитишной Савельевою, 1848 года, марта, 1 дня” (іл. 5:2). У звіті Є. В. Веймарна про розвідки 1954 р. в басейні ріки Кача є фотографії та креслення руїн церкви, де видно залишки ранньої збереженої апсиди і прибудованих стін (іл. 3:3; 4)⁶. Храм ХІХ ст. був слабо вираженим хрестом з виступаючими із загального контуру бічними рукавами. У ньому були три входи з притворами і ступінчаста паперть із західного боку. О. І. Домбровський припускав наявність дзвіниці. Стіни церкви, за винятком апсиди, розібрали місцеві жителі на камінь у кінці 70-х рр. ХХ ст.⁷

¹ Яшина О. С. Сохранность средневековых христианских памятников Крыма на примере церкви в с. Кудрино: к постановке проблемы // Материалы V международной научно-творческой конференции “Искусство и наука третьего тысячелетия”. Симферополь : Издательство Антика, 2016. С. 124.

² Архив ИИМК РАН, ф. 10, д. 1: 1939–1940: Репников Н. И. Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма, л. 294; Абрамова Н. А., Севастьянов А. В. Глава об археологических памятниках долины реки Качи из неопубликованной работы Н. И. Репникова “Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма” // Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев: коллективная монография / отв. ред. Л. Б. Вишняцкий. СПб. : Нестор-История, 2017. С. 289-291.

³ Яшина О. С. Сохранность средневековых христианских памятников Крыма... С. 124.

⁴ Бертъе-Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму // ЗООИД. 1910. Т. XXVIII. С. 58.

⁵ Кеппен П. Крымский сборник. СПб., 1837. С. 15-16.

⁶ НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка II: Веймарн Е. В. Отчет о работе горного отряда археологической экспедиции АН УССР и Бахчисарайского историко-археологического музея в 1954 году. Рис. 72-74.

⁷ Домбровський О. І. Церковь Иоанна Предтечи, XIV–XV вв. (архит., иск.) // Матеріали до тому “Звід пам’яток історії та культури України. Автономна Республіка Крим”. К., 2015. С. 919 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/MatZvidKrym_2015/MatZvidKrym_2015.pdf.

Іл. 2. Церква Архангелів Михаїла та Гавриїла: 1. План території церкви та кладовища навколо неї; 2. Креслення церкви, 1980–1990-ті рр. (Архів БДІКЗ, без інв. №)

Іл. 3. Церква Іоанна Предтечі: 1. Схема розташування пам'яток в с. Верхоріччя за матеріалами археологічної експедиції Кримської філії ІА АН УРСР і Бахчисарайського історико-археологічного музею в 1954 р. Керівник Є. В. Веймарн. (НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка II, рис. 67); 2. Креслення церкви зробив П. І. Кеппен на початку XIX ст. (Кеппен П. І. Кримській збірник. СПб., 1837. С. 16); 3. Схематичний план церкви 1954 р. (НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка II, рис. 72)

Обидві церкви з п'ятигранними апсидами описували і згадували в своїх працях ряд дослідників. Першим храми Качинської долини фіксував і описував П. І. Кеппен. Зробивши креслення церкви Іоанна Предтечі, стверджував, що ніде не бачив апсиди з гранями зовні, крім як у храмі в Бія-Салі¹. З цього випливає, що церкву архангелів в с. Шури він не відвідав. Усередині храму П. І. Кеппен бачив залишки розписів, а над входом з внутрішньої сторони – напис, який він описав і дав переклад². В. В. Латишев, на основі публікації П. І. Кеппена³, скорегував переклад цього напису, який свідчить: “Воздвигнуть отъ основаній и расписанъ всечестный и божественный храмъ честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна рукою моею, смиреннаго Константия, архіерея и предстоятеля Готфїи, стараніємъ, помощію і иждивеніємъ господина Бината сина Темирке, в память его и родителей его лѣта семь тысячъ девяносто шестаго въ місяць ноябрь (1587)⁴. З тексту дізнаємося про назву храму і про те, що він “воздвигнуть отъ основаній” в 1587 р.

Стіни церкви архангелів Михаїла та Гавриїла також мали тексти новогрецькою мовою. Професор Ю. А. Кулаковський, О. Л. Бертъе-Делагард і М. І. Скубетов зробили естампи й кальки з деяких грецьких написів на блоках храму і надгробків поруч із храмом. Вони люб'язно надали їх В. В. Латишеву, який опублікував самі тексти та їхній переклад у низці

¹ Кеппен П. Кримский збірник. С. 15-16.

² Там же. С. 40-42.

³ Зазначений напис зафіксував лише П. І. Кеппен. В. В. Латишев зазначає, що, за повідомленням Ю. А. Кулаковського, до кінця XIX ст. його було втрачено.

⁴ Тут і далі дано дослівний переклад напису, зроблений В. В. Латишевим: Латишев В. В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. СПб., 1896. С. 67-69.

своїх праць¹. Письмена на стінах церкви здебільшого є монограмами, інтерпретація яких складна. В. В. Латишев зазначив їхню безграмотність і зробив висновок, що вони не становлять єдиної епіграфічної пам'ятки, адже видряпані різними почерками протягом тривалого часу². З деяких збережених на стінах записів років стає зрозумілим, що вони належать до другої половини XVII – початку XVIII ст. Тексти з надгробних пам'ятників є більш цікавими, оскільки деякі з них зберегли дати поховань (1622, 1630, 1668, 1735 pp.)³.

Найцікавішими серед опублікованих В. В. Латишевим є грецькі тексти з двох каменів, вставлених недалеко один від одного в зовнішній панцир південної стіни храму. Копії написів надав досліднику О. Л. Бертъе-Делагард. Один з текстів говорить: “Почила раба Божія Калана мѣсяца Августа 25, лѣта 6836” (1328)⁴. З нього випливає, що блок, вставлений в кладку храму, є надгробком. Другий напис свідчить: “Возобновленъ храмъ Божій архангеловъ Михаила и Гавриила лѣта 7102, мѣсяца Апрѣля” (1594)⁵. З цього напису до нас доходить назва храму, крім того, цінними є відомості про ремонтно-відновлювальні роботи в ньому наприкінці XVI ст.

Ці тексти дали дослідникам привід для осмислення дат будівництва, ремонтів, припинення функціонування культових споруд. В. В. Латишев вважав, що надгробок 1328 р. потрапив у стіну під час реконструкції храму Архангелів Михаїла та Гавриїла в 1594 р.⁶ М. І. Репніков в “Материалах к археологической карте Юго-Западного Крыма” (1939–1940) пише, що не згоден з А. І. Маркевичем, який “предполагает, что первоначальный храм существовал уже в 1328 г., базируясь на том, что в основании кладки южной стены имеется часть надгробий с крестом и надписью”⁷. Відзначимо, однак, що в цьому разі полеміка з Маркевичем видається необґрунтованою, оскільки сам Арсеній Іванович писав, що камінь з написом 1328 р. вставлено в стіну церкви під час її поновлення⁸.

О. Л. Бертъе-Делагард, А. І. Маркевич, Є. В. Веймарн на підставі напису в церкві Іоанна Предтечі припустили, що храм побудовано в 1587 р.⁹ Однак їхні висновки піддав сумнівам О. І. Домбровський, який “подревнив” дату зведення культової споруди¹⁰.

Тож точний час будівництва церков Іоанна Предтечі і Архангелів Михаїла та Гавриїла невідомо. Близькість розташування, а також схожість архітектурних прийомів, зокрема форма апсиди (п'ятигранна зовні і напівкругла зсередини), дозволяють припустити синхронність споруд. Відзначимо в кладці церкви архангелів надгробки з хрестами, датовані за аналогіями IX–XIV ст. Надгробки було використано як вторинний будівельний матеріал й ніяк не свідчать про дату заснування пам'ятки. Дані епіграфіки говорять про те, що храм в Кудрино був “возобновленъ” 1594 р., а верхоріченський храм “воздвигнуть оть основаній и расписанъ” 1587 р. О. І. Домбровський припустив, що напис у церкві Іоанна Предтечі не повною мірою відповідає істині і храм не побудовано, а ймовірніше, реставровано в кінці XVI ст. Дослідник зазначив різний стиль розписів, що збереглися в апсиді, і зробив висновок, що вівтарна сцена “поклоніння жертві” з фігурою Немовляти, по обидва боки від якої стоять святителі, була заново написана або ґрунтовно відновлена під час реставрації XVI ст. Це твердження

¹ Латышев В. В. Сборник греческих надписей... С. 64-67.

² Там же. С. 64, 66.

³ Там же. С. 64-66.

⁴ Там же. С. 65.

⁵ Там же. С. 64-65.

⁶ Там же. С. 65.

⁷ Репников Н. И. Материалы к археологической карте... С. 295; Абрамова Н. А., Севастьянов А. В. Глава об археологических памятниках... С. 289-291.

⁸ Маркевич А. И. Памятники христианства в окрестностях Бахчисарая и Карасу-Базара // ИТУАК. 1899. № 29. С. 104-105.

⁹ Бертъе-Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму. С. 58; Маркевич А. И. Памятники христианства в окрестностях Бахчисарая... С. 104; НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка І: Веймарн Е. В. Отчет о работе горного отряда археологической экспедиции АН УССР и Бахчисарайского историко-археологического музея в 1954 г., л. 41.

¹⁰ Домбровский О. И. Фрески средневекового Крыма. К.: Издательство АН УССР, 1966. С. 55; Домбровский О. И. Церковь Бия-Салы // Веймарн Е., Чореф М. “Корабль” на Каче. Симферополь: Издательство “Таврия”, 1976 (Серия: Археологические памятники Крыма). С. 76; Домбровский О. И. Церковь Иоанна Предтечи... С. 919-920.

узгоджується з текстом напису. Однак розпис конхи, де зображено композицію “Деїсус”, на думку науковця, зберігся з часу будівництва споруди і датовано XIV ст., найпізніше – початком XV ст. (іл. 5:1)¹. Аналіз храмів з п’ятигранними апсидами, який провів В. В. Майко, показав, що найбільш пізні з них належать до середини XIII – першої половини XIV ст.² З огляду на кілька чинників висунемо припущення, що церкви побудовано у другій половині XIV–XV ст. й хронологічно є останніми спорудами з п’ятигранними апсидами, зведеними на півострові. У 80–90-ті рр. XVI ст. храми було реставровано, можливо, після запусіння.

Іл. 4. Церква Іоанна Предтечі за матеріалами розвідок 1954 р.: 1. Вид із заходу; 2. Зовнішня частина апсиди. Вид з півдня; 3. Внутрішня частина апсиди. Вид із заходу (НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка II, рис. 73, 74, 74а)

Іл. 5. Церква Іоанна Предтечі: 1. Розпис апсиди за реконструкцією О. І. Домбровського (Домбровский О. И. Церковь Бия-Салы... С. 76); 2. Плита з написом про ремонт церкви в 1848 р. (фото автора)

У 1588 р. обидві церкви згадано в грамоті Бориса Годунова і царевича Феодора, зокрема, храму Іоанна Предтечі надавали грошову платню й милостиню, а церкві Архангелів Михаїла та Гавриїла дарували образ і свічки³. На цій підставі О. Л. Бертъє-Делагард, Д. М. Струков та Є. В. Веймарн зробили висновок про те, що за царювання Годунова обидві церкви були під особливою опікою Московського посольського приказу⁴.

Найактивніший період використання храму Архангелів Михаїла та Гавриїла належить до XVII – першої половини XVIII ст. За формою надгробків, що стоять біля кладовища, їх можна віднести до кінця XIV – XVIII ст. Розшифровані написи датовано XVII – першою половиною XVIII ст. На деяких з надгробків, крім текстів, збереглися рельєфні зображення сокир, пастуших палок, рушниць, схематичних ткацьких верстатів, що свідчать про ремесла,

¹ Домбровский О. И. Фрески средневекового Крыма... С. 53-55; его же. Церковь Бия-Салы... С. 76; его же. Церковь Иоанна Предтечи... С. 919-920.

² Майко В. В. Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма... С. 144.

³ Бертъє-Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму. С. 57.

⁴ Там же. С. 56-57; Струков Д. М. Древние памятники христианства в Тавриде // Русский вестник. Сентябрь, 1876. С. 19; Архів БДІКЗ, спр. 42/1 (15/42); Веймарн Е. В. Материалы к археологической карте. Бахчисарайский район. 1979, л. 23-26.

якими займалися померлі за життя¹. Обидві церкви, мабуть, перестали функціонувати після переселення греків до Приазов'я в 1778 р.² Церкву Іоанна Предтечі, як вже згадувалося вище, відбудовано в 40-ві рр. XIX ст. і якийсь час її використовували.

На жаль, археологічні розкопки на територіях храмів не проводили. Нині церква Архангелів Михаїла та Гавриїла в аварійному стані. Верхні ряди кладок втрачено під впливом природних і антропогенних факторів. Помітні вивітрювання розчину зі швів, вивали кам'яних блоків і руйнування перев'язі панцира з забутовкою. Повністю зруйновано перекриття даху та напівциркульне кріплення апсиди. Кладка апсиди частково відійшла й подекуди вивалилася з стіни. Великі втрати бачимо в центральній частині зовнішнього панцира (іл. 6:1, 2). Від храму Іоанна Предтечі збереглася первісна апсида, яка досі в задовільному стані, проте на внутрішній стороні знаходимо сучасну штукатурку (іл. 6:3,4). Фреска *in situ* не збереглася. Її зняв і відреставрував О. І. Домбровський, якийсь час вона була в Кримській філії Інституту археології НАН України³. Нині фреска зберігається в БДІКЗ.

Іл. 6. Стан храмів на 2016 р.: 1, 2 – церква Архангелів Михаїла та Гавриїла;
3, 4 – церква Іоанна Предтечі (фото автора)

¹ НА ІА НАН України, інв. № 1954/39, папка І: Веймарн Е. В. Отчет о работе горного отряда археологической экспедиции АН УССР и Бахчисарайского историко-археологического музея в 1954 году, л. 38.

² Араджиони М. Церковь Св. Арх Михаила и Гавриила (архит., археол.) // Матеріали до тому “Звід пам’яток історії та культури України. Автономна Республіка Крим”. К., 2015. С. 943 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/MatZvidKrym_2015/MatZvidKrym_2015.pdf; Домбровський О. И. Церковь Бия-Салы... С. 71-72.

³ Домбровський О. И. Церковь Бия-Салы... С. 77-78; Домбровський О. И. Церковь Иоанна Предтечи... С. 919-920.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джзюк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019